

MATOGA BITILGAN TARIX – XIX ASR BUXORO AYOLLAR LIBOSLARI

Axmedova Amina

Buxoro davlat texnika universiteti

1 bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu Maqolada XIX asrlarda Buxoro ayollarining kiygan liboslari, ularning tarixiy va hozirgi kundagi ahamiyati, o'sha davrdagi tarixiy va hozirgi zamonaviy liboslarning farqli va umumiy o'xshashlik jihatlari o'zaro qiyoslab o'rganishga harakat qilingan. Maqolani yozishda tariximizni guvohlari bo'lgan muzeylardagi tarixiy ahamiyat kasb etuvchi eksponatlardan ham foydalanildi.

Аннотация: В данной статье предпринята попытка изучить костюмы, которые носили бухарские женщины в XIX веке, их историческое и современное значение, а также различия и сходства между историческими и современными костюмами того периода. При написании статьи также использовались исторически значимые экспонаты из музеев, являющихся свидетелями нашей истории.

Abstract: This article attempts to examine the costumes worn by Bukharan women in the 19th century, their historical and contemporary significance, and the differences and similarities between historical and modern costumes of that period. Historically significant museum exhibits, which bear witness to our history, were also used in writing the article.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, madaniy markaz, ayollar liboslari, urf-odatlarini, moda, libos fasonlari, mato turlari, bezaklari, urfda bo'lganligi, Kiyim-kechaklar, moddiy-madaniy yodgorliklar, milliy o'ziga xosligi, etnik belgilari, an'analar, Jamiyat turmushi, kiyim shakllari, kishilarning didi, go'zallik to'g'risidagi ideallari, xo'jalik yuritishning o'ziga xos jihatlari ko'zga yaqqol tashlanadi.

Ключевые слова: Бухарский эмират, как культурный центр, наглядно демонстрирует женскую одежду, обычаи, моду, стили одежды, виды тканей, украшения, материальные и культурные памятники, национальную идентичность, этнические символы, традиции, общественную жизнь, вкусы людей, идеалы красоты и специфические аспекты экономического управления.

Key words: *The Emirate of Bukhara, as a cultural center, clearly demonstrates women's clothing, customs, fashion, clothing styles, types of fabrics, jewelry, material and cultural monuments, national identity, ethnic symbols, traditions, social life, people's tastes, ideals of beauty and specific aspects of economic management*

XIX asr O'rtta Osiyoda Buxoro amirligi muhim madaniy markazlardan biri bo'lgan. Ayniqsa o'sha davrdagi ayollar liboslari tadqiq etilishi-o'rganilishi lozim bo'lgan muhim ishlardan biri hisoblanadi. Sababi biz bu liboslar orqali o'sha davr hayotini, urf-odatlarini, ijtimoiy tabaqalanish va yana shu kabi ko'plab ma'lumotlarni bilib olishimiz mumkin.

XIX asrda moda hozirgi davr singari tez o'zgaruvchan bo'lmagan bo'lsada, hududlar, libos fasonlari, unda qo'llaniladigan mato turlari, bezaklari, ranglari bilan bir-biridan farq qilgan. Bu farqlar orqali esa libos qaysi hududning milliy libosi ekanligini va ayolning boy yoki kambag'al ekanligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu maqolamda ham aynan o'sha davrdagi boy va kambag'al oiladagi ayollarni liboslaridagi farqni, o'sha davr madaniyatini, urf-odatlarini va asosan qanday turdagi liboslar urfda bo'lganligini yoritib bermoqchiman.

Kiyim-kechak o'zi nima? Kiyim-kechaklar moddiy-madaniy yodgorliklar ichida xalqlarning milliy o'ziga xosligini aks ettirib, etnik belgilari bilan ajralib turadi. Bu albatta o'zbek xalqi tarixi bilan ham uzviy bog'liq.

Kiyimlarda biror bir el-elat tarixiga borib taqaladigan an'analar, ijtimoiy munosabatlar, ma'rifiy, din va estetik shakllarning ayrim unsurlari ifodalanadi. Jamiyat turmushi, iqtisodiyoti va siyosatida o'zgarishlar bo'lib turishi bilan bir vaqtda kiyim shakllari ham o'zgarib boradi, unda xalqning moddiy ahvoli, kishilarning didi, go'zallik to'g'risidagi ideallari, xo'jalik yuritishning o'ziga xos jihatlari hamda oilaviy turmushning ba'zi tomonlari ham ko'zga yaqqol tashlanadi.

O'zbek xalqining kiyim-kechaklari juda xilma-xil, rang-barang va jozibalidir. Ma'lumki kiyimlar biron-bir bayramlarda, marosimlarda kiyiladigan hamda ko'chalik, uylik, kundalik kiyimlarga ajratiladi¹.

¹ N. Sodiqova. «O'zbek milliy kiyimlari XIX- XX asrlar». «Sharq» nashriyot- matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent 2003. B 5.

Ayollar uyda asosan o'zlariga yengil va qulay bo'lgan liboslarni kiyishgan. Misol uchun: yenglari uzun, keng fasonli, ranglari ham turlicha bo'lgan. Boshlarida ba'zan ro'mol bog'lashgan ba'zan esa yo'q. Bundan kelib chiqib aytish joizki har bir davrda ham uyda kiyiladigan liboslarda qulaylik eng muhim jihat bo'lgan. Lekin shunday bo'lsa ham har bir davrni o'zini ko'cha madaniyati bo'lgan. Aynan XIX asrni misol tariqasida olsak, uy liboslarida

qulaylikka e'tiborni qaratishgan bo'lishsa, ko'chada kiyiladigan liboslarda esa yopiqlikka ahamiyat berishgan. Misol uchun: har doim ko'chaga chiqishda paranjidan foydalanishgan. Paranji ham ayollarning ustki kiyimi sanalib, u to'n va ichidan qora ot yolidan ishlangan chachvondan iborat bo'lgan. Paranji soxta yengli, to'nsimon, uzun yopinchiqdan iborat bo'lib, otning dum qilidan to'qilgan to'n parda – chachvon betga tutilib, ustiga paranji yopilgan. Uning uzunligi belgacha ba'zan esa undan ham uzun bo'lgan². Bundan kelib chiqadiki bu davrda paranji ayol sha'ni va jamiyat axloqining ramzi sifatida muhim o'rin kasb etgan. Ko'chada bunday kiyinishdan asosiy maqsad ayolni begona nigohlardan himoyalaniishi va albatta o'sha davrni diniy va axloqiy me'yorlarga amal qilishi bo'lgan.

liboslar kiyilgan.

Buxoroda bu davrda yana turli xil an'ana va marosimlar ham o'tkazilgan va albatta bularning har birining o'zini maxsus libosi ham mavjud bo'lgan. Bunday ma'rosimlarda asosan urf-odatlar asosida

Bunga misol qilib ushbu suratni aylishimiz mumkin. Bu XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi, Sallabandon'' uchun kiyilgan an'anaviy libos hisoblanadi.

Libosni sharxlashdan oldin, Sallabandon'' qanday marosim ekanligini tushunib olaylik. Sallabandon – o'zbek xalqining qadimgi marosimlaridan biridir. Uning tarixi arablar davriga borib taqaladi (VII asr)

Bu marosim asosan beshik to'yiga qo'shib o'tkazilgan. Uning mazmuni o'zbek ayoliga salla o'rashdan iborat bo'lib, mohiyati esa yangi kelinning ayol sifatida ulg'ayganini anglatgan.

² Internet ma'lumoti- uz.wikipedia.org.

Bu marosimda salla o‘ralgan kelinga baxt tilab, barcha duoga qo‘l ochadi, so‘ngra avval kelinning qaynona va ota-onasi keyin esa barcha yaqinlari uni tabriklab, tuhfaralar beradi.³ Endi esa suratdagi libosni tahlil qilsak: Rasmda qiz sallabandonda tasvirlangan. Uni boshidagi oq doka matosidan bo‘lib, bo‘yin bilan birga salla shaklida o‘ralgan. Keyin esa ustidan ya‘ni bosh qismiga do‘ppisimon, zarli bosh kiyim kiyilgan. Uning ustidan esa yopinchiqsimon uzun, sariq ro‘mol tashlangan. Bundan tashqari ichki libos sifatida uzun ichki ko‘ylak kiyilgan. Ko‘ylak naqshsimon bo‘lib, adras matosiga ham bir oz o‘xshaydi, ammo sifat darajasida bir oz farq qadi. Ichki ko‘ylakning ranglari haqida aytadigan bo‘lsak, uning asosi qizg‘ish rangda va naqshlari jigarsimon, sariq va qizil ranglardan tasvirlangan. Ustki qismiga esa to‘n kiyilgan. To‘nning rangi to‘q jigar rangda bo‘lib, matosi esa qalin, yaltiroq va naqshlari tilla rang qilib ishlangan. Uzunligi ichki libosdan bir oz uzun bo‘lib, yenglari ham shunga mos uzun va keng qilib ishlangan.

Bundan tashqari bu liboslarni matosi va ko‘rinishiga qarab, boy yoki oddiy oiladan ekanligini ham bilish mumkin bo‘lgan. Misol uchun: badavlat ayollar ipak va bezakli liboslarni tanlashgan. Bundan tashqari ularni liboslari oddiy aholi liboslaridan ancha qimmat va sifat darajasi ham yuqori bo‘lgan. Oddiy aholi orasidagi ayol va qizlar esa ularga nisbatan soddaroq liboslarni kiyishgan. Shuning uchun ham ayollarni libosiga qarab ularni qaysi qatlamidan ekanligini bilish uncha qiyin bo‘lmagan.

Bu tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki kiyimlar insonni ichki olami, dunyo qarashi, ijtimoiy mavqei hatto yashash joyi haqida ma‘lumot beruvchi hujjat bo‘lgan desak adashmagan bo‘lamiz va hozirgi kungacha ham shunday bo‘lib kelmoqda. Shuning uchun biz kiyimlarni shunchaki tanani berkituvchi vosita sifatida ko‘rmasligimiz kerak. Ba‘zan bir inson bilan hech suhbatlashmay turib ham uning dini, yashash joyi, madaniyati va an‘analari haqida juda ko‘p ma‘lumotlarni bilib olishimiz mumkin bo‘ladi. Shuning uchun hech ikkilanmay aytish mumkinki - kiyim shunchaki oddiy bir mato emas, shaxsiyatimizni ifoda etuvchi til desak adashmagan bo‘lamiz.

Bunga misol qilib o‘tmish va hozirni olaylik. XIX asrda davr va muhit hamma joyda bir xil bo‘lishiga qaramay turli mintaqalarda turlicha libos standartlari bo‘lgan. Bu o‘sha

³ Internet ma‘lumoti-[arxiv.uz](http://arxiv.org)

mintaqaning ob-havosi, madaniyati, o'zlarining urf-odatlaridan kelib chiqqan holda bo'lgan va hozirgi kunda ham shunaqa. Misol uchun Buxoro amirligida boy ayollar asosan zarli, ko'p bezakli qimmat va murakkabroq tikuv usulidagi kiyimlarni kiyishgan. Oddiy oila ayollari esa sodda, kam bezakli, oddiyroq tikuv usulidagi kiyimlarni kiyishgan. Xivada esa ayollar juda ko'p bezakli, zarli liboslardan ko'ra qulayroq liboslarni maqul ko'rishgan. Xivada boy va oddiy oila ayollari o'rtasida ijtimoiy farq bo'lgan, lekin Buxorodagidek keskin va yaqqol ko'zga tashlanuvchi farq bo'lmagan. Chunki hatto boy oiladagi ayollar liboslarida ham xalqona bezaklar va oddiylik saqlanib qolgan. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki zamon bir xil bo'lishiga qaramay yer yuzining har bir qatlamida o'z dini, etnik kelib chiqishi, an'analari va mintaqaning joylashuviga qarab kiyimlar ham turli xil bo'ladi. Yillar o'tishi mumkin, tikish usullari, ko'rinish va bezaklari ham o'zgarib ketishi mumkin, ammo ajdodlarimiz, bobo-buvilarimiz kiygan, milliyligimizni, an'analimizni ifoda etuvchi liboslar har doim Bizning milliy liboslarimiz'' deb bizning qalbimizda qoladi.

Endi hozirgi kiyimlar bilan XIX asrdagi liboslar o'rtasidagi farq anchagina desak adashmagan bo'lamiz. Misol uchun XIX asrda paranji va chachvon ayollar hayotining ajralmas qismi bo'lib, ularsiz hatto ko'chaga ham chiqishmagan bo'lsa, bugungi kunda ular ko'proq tarixiy va madaniy ramz sifatida qaraladi. Hozirgi ko'cha liboslari esa asosan qulaylik va shaxsiy uslubni birlashtiradi. Shunday bo'lishiga qaramay haligacha milliy matolarimiz bo'lgan adras va atlasdan keng foydalanib kelmoqdamiz va ularni dunyo miqyosiga chiqarish uchun ham harakatdamiz. Bunga asosiy sabab milliy kiyimlarimiz tariximiz haqida so'zlovchi vosita. Undagi har bir rang, har bir naqsh ortida butun boshli tarix bor. Global moda yana ham rivojlanayotgan bir paytda biz o'z milliyligimiz, o'z tariximizni himoya qilish uchun harakatlar qilyapmiz. Chunki shu liboslar orqali biz o'z tariximizni, urf- odatlarimizni, madaniyatimizni kelajak avlodga yetkazamiz. Shu bilan birga milliy liboslarimiz orqali biz o'zimizning boy va unutilmas tariximizni saqlab qolishga va uni butun dunyoga tanitishga harakat qilamiz. Bu esa tarixiy va madaniy yodgorliklarimizga bo'lgan hurmatimizni namoyon etadi va kelajak avlod ham xuddi shunday tariximizni o'rganib, undagi madaniy meroslarni hurmat qilishga ishtiyoqli ortishiga sabab bo'ladi deb umid qilamiz.

Tarixiy va madaniy meros o'zi nima? Tarixiy va madaniy meroslar tariximiz haqida so'zlovchi jonsiz guvohlar bo'lib, ular boy tariximizni, ajdodlarimiz hayotini, madaniyatini va

albatta an'analarimizni bizga yetkazib beradi. Tarixiy va madaniy meros haqida gap ketarkan, shuni ta'kidlash lozimki, hozirgi kunda tarixiy ahamiyatni kasb etgan har qanday turdagi madaniy meroslarimizga alohida e'tibor qaratilmoqda. Misol uchun ularni yaxshi saqlash va kelajak avlodni tariximizga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun muzeylar tashkil etilgan. Muzeylar hozirgi kunda yosh avlodni tarixga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun foydali eng yaxshi joylardan biri desak adashmagan bo'lamiz. Bundan tashqari muzeylarda tarixiy ahamiyatga ega buyumlarni uzoq saqlash va ularni o'rganish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Yana ta'kidlash joizki, tariximizni o'rganishda muzeylardagi tarixiy ahamiyat kasb etuvchi eksponatlarni o'rni katta.

Muzeylarni hozirgi kunda deyarli barcha viloyat va shaharlarda uchratishimiz mumkin. SHular qatoriga albatta Buxoroda joylashgan muzeylarni ham misol qilishimiz mumkin. Hozirgi kunda bu muzeylarda qo'lyozmalar, toshbosmalar, turli xil san'at asarlari va turli xil tarixiy ahamiyatga ega liboslar saqlanib kelinmoqda.

Buvilarimiz tomonidan yuksak did va san'at bilan tikilgan va hozirgi kunda muzeylarimiz ko'rgazma zallarini bezab turgan erkak va ayollar kiyimlari kabi insonlar hayotida juda muhim bo'lgan yodgorliklarga diqqat bilan nazar tashlansa, ulardagi rang-barang nafis naqshlar, gulli bezaklar orasida juda mohirlik bilan oddiy va zar iplarda tikilgan arabiy, forsiy va turkiy bitiklarni ham ko'rish mumkin. Hozirgi kunda Buxoro muzey- qo'riqxonasi fondlarida saqlanayotgan yuqorida zikr qilingan elementlarni o'zida aks ettiruvchi kiyimlarning ba'zilari va ulardagi epigrafik yozuvlar haqida biroz ma'lumot berishga harakat qilamiz.⁴

⁴ Mualliflar: M. Qurbonova, A. Axmedov. "Kiyim- kechaklarda epigrafik bitiklar tahlili". "Imom Buxoriy saboqlari" ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-adabiy jurnal. № 4.Toshkent 2020. B 43-44.

Ushbu suratdagi libos Buxorodagi, Xattotlik tarixi'' muzeyida saqlanib kelinmoqda. Libos haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, suratdagi libos 1970-yil 12-yanvarda Buxoro shahar Mendeleev ko'chasida yashovchi Shukurova Baridan Buxoro muzey- qoriqxonona fondi uchun sotib olingan.

Ushbu ayollar ko'ylagi ingichka tolali ipakdan tikilgan. Ko'ylakda 72 ta 7x9 sm o'lchamda zar iplar bilan serfarzandlik ramzi bo'lgan anor gullari aks ettirilgan. Bundan tashqari to'kinlik (farovonlik) ramzi bo'lmish qor parchasi ko'rinishidagi naqshchalari ham mavjud. Uning uzunligi 1,07 sm, eni 83 sm, qo'l yenglarining kengligi 33 smdan iborat. Ko'ylak bir necha bor kiyilgan. Ba'zi joylarida xususan oldingi qismlarida dog'lari ko'zga tashlanadi. Umumiy holati yaxshi.

Bundan tashqari ko'ylakning yoqasidan pastga qarab va yengning ostin qismlarida ham zar iplar bilan tikilgan epigrafik yozuvlari mavjud. Ko'ylakning ostin qismidagi bitikda „ Oftobi chun Ali dar soye payg'ambarast'' mazmuni: Hatto Alidek quyosh ham Payg'ambar soyasidadir''.

Bundan tashqari suratdagi libosga yaxshilab e'tibor bersak, bo'yin qismidan pastga yo'nalish bo'ylab ham bir necha misralarni ko'rishimiz mumkin:

Boistiqboli qadat sarvro raftor boyasti,saru zulfu labat g'uncharo guftor boyasti. Mazmuni: Qadding istiqboli sarvga o'xshaydi, (hatto sarv nomli juda go'zal daraxt ham sening go'zalligingga havas qiladi) sochi zulfingu labing g'uncha guftoriga o'xshaydi, mazmunidagi so'zlarni uchratishimiz mumkin.

Libosni tashqi ko'rinishi, sifati va zarli iplardan ko'p foydalanilganini inobatga olgan holda aytishimiz mumkinki libos egasi boy yoki o'ziga to'q oiladan bo'lgan deb. Bunga sabab qilib XIX- XX asrlarda asosan boy va o'ziga to'q oila vakillari asosan zarli matolar, zarli iplar

hamda yaxshi sifatdagi ipakdan keng foydalanishgan. Suratdagi libosda ham shunday jihatlarni ko‘rishimiz mumkin, ya’ni anorsimon hamda kichik qorparcha shaklidagi naqshlar va libos old tarafidagi bitiklar zarli iplarda tikilgan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, milliy kiyimlarimiz tariximiz haqida so‘zlovchi vosita ekanligini, undagi har bir rang, har bir naqsh ortida butun boshli tarix borligini, buvilarimiz kiygan liboslar o‘z davrida ayol sha’ni va jamiyat axloqining ramzi sifatida muhim o‘rin egallaganligini va kiyinishdan asosiy maqsad ayolni begona nigohlardan himoyalaniishi va axloqiy me’yorlarga amal qilishi bo‘lganligini bilishimiz mumkin.

Yuqoridagilarni inobatga olib, global moda yana ham rivojlanayotgan bir paytda biz o‘z milliyligimiz, o‘z tarixiy an’ana va odatlarimizni himoya qilmog‘imiz, chetdan kirib keluvchi “ommaviy madaniyat” qurboni bo‘lmasligimiz lozim. Biz qachon “ommaviy madaniyat” ga qarshi turaolamiz, qachonki milliy liboslarimiz tarixini va ahamiyatini yaxshi bilsak, uni asl ma’nosini anglay olsk, chet ellardagi liboslardan bizning buvilarimiz kiygan liboslarning ustunlik jihatlarni o‘rganib, ilmiy tadqiq qilib, ommaga e’lon qilib ko‘p vatandoshlarimizni o‘rgangan ma’lumotlarimizdan xabardor qilsak, albatta chet eldan kirib keluvchi bizning milliy liboslarimizga zid va ayollarimiz xulqi va yurish-turishiga salbiy ta’sir qiluvchi har qanday “madaniyat” ga qarshi turishga biz yoshlarda imunitet hosil bo‘ladi va bu imunitet bilan o‘zbek ayollarining milliy liboslari, ularning ahamiyatli jihatlari yo‘qolib ketmasdan yana yuz yillar davomida keyingi avlodlarga yetib borishiga, yoshlarning o‘zligini anglashida yordam beradi